

91

LA DIVINA MURI.

AMERICANA DEDICADA A LAS LINDAS MEJICANAS.

CORO.

*Mi Mejicana
! Divina hurt!
Ven piadosa
Ven hacia mí.*

*Eres la imagon
De mi pasion,
¡ Ay ! consuela hermosa
Mi corazon.*

Cuando te vieron mis ojos
lindo pensil,
te encontraron mas hermosa
que flor de Abril.

Entonces pichona mia
fuera de mí,
no descanso noche y dia
pensando en tí.

Coro.

Eres linda mejicana
divina flor,
por quien suspira mi pecho
lleno de amor.

Eres la luz de mis ojos
mi lindo sol,
tus ojos llevan al alma
dulce arrebol.

Coro.

Son tus divinos labios
puro carmin,
mas dulces que el almirar
mi serafin.

En tu carita de rosa
puso el Amor
todas las maravillas
del Criador.

Coro.

Son tus du'ces miradas
el fiero arpon,
que amorosas traspasan
mi corazon.

Si de tus labios sale
dulce ambr osia,
deja que yo la beba
pichona mia.

Coro.

Llevame mi Chumbita
llevame a l uebla,
verás si yo te desiendo
á toda prueba,

Si á Méjico te marchas
me voy contigo,
que quiero defenderte
del enemigo.

Coro.

Si un gachiquin te quiere
dile que nones,
que para un mejicano
son los amores.

Si un franchute te adora
dile no muelas,
vete a molar cuchillos
y las tigeras.

Coro.

Que eres paloma blanca
como el armiño
y gozozo descanso
en tu cariño.

Que eres luz de mi vida
¡divina hurí !..
la que crió el Eterno
solo por mí,

Coro.

Yo por tí pasaría
el negro ponte,
me embarcara en la barea
de Aqueronte.

Que si juras amarme
cual, yo a tí,
seré de todo el mundo
el mas feliz.

Coro.

Y sino eres la reyna
del Universo,
de amor una corona
guarda mi pecho.

Y eternamente unidos
mi dulce bien,
gozaremos mil glorias
en el Eden.

FIN.

LA LINDA RAMILLETERA.

CORO.

*Entre rosas y claveles
Está mi ramilletera,
Mas ella es la flor mas linda
Que creó la primavera.*

Fui el campo una mañana
para escoger una flor
acompañado de Venus
y de su hijo el amor,

Y entre el Clavel y la Rosa
la Azucena y Aleli,
no pude escoger ninguna
porque te queria á tí.

CORO.

Contemplaba el Tornasol
y tambien la Francesilla
la dalia y el tulipan
Anemora y Campanilla.

Y aunque eran tan hermosas
ninguna me gustó amí
porque entre todas las flores
te queria solo á tí.

CORO.

La Violeta encarnada
la blanca y la amarilla,
me brindaban con su aroma
y tambien la Geringuilla.

Sus perfumes olorosos
no me embalsaman á mi
que el aroma de tus labios
es lo que quiero de tí.

CORO.

Los Nardos y los Narcisos,
y el enredador Jazmin,
me brindaban que escogiera
una flor de su jardín.

Entre tan divinas flores
Ramilletera te vi,
y en vez de prendarme de ellas
me prendé solo de ti.

CORO.

La Escuela de caballero
siempre viva y flor de Lis,
la perpetua, y Maravilla,
me pusieron en un tris.

Ansioso iba á cogerlas
pero exalé un ¡ay de mi!
estas flores no las quiero.
porque que yo te quiero á tí.

CORO.

Las Peonia y amarantos,
la Balsamilla y Clavel,
Margaritas, Pasionarias,
me salian en tropel.

Estático las miraba.
mas puedo decir de si
que entre tan hermosas flores
tan solo te vide á tí.

CORO.

Llegarán los Pensamientos
junto con la Camamilla
el Laurel, la Madre selva
y tambien la Granadilla.

Me enamoró el pensamiento,
desde el punto que le ví
mas mi pensamiento hermosa
tan solo pensaba en tí,

CORO.

La retama y Mirabeles
y las varas de José
Albacas y Coronados
estasiado contemplé.

Si me estasiaron las flores
al momento que las ví
considera mi alegría
cuando te contemplo á tí.

CORO.

El Lirio y la Valeriana.
con el Gisante de olor,
las Lilas y las Camelias
me mostraron su primor.

Mas el primor de primores,
¡Ramilletera! le ví
aquel dia venturoso
que me enamoré de tí.

CORO.

La divina Valeriana
la Alhimira y Laureola,
despedian mil perfumes
de su dorada corola.

Mas las perfumes de Oriente
ni cuanta flor hay allí,
me hace sentir el aroma
que siento junto de tí.

CORO.

Contemplé ta Damasquina
contemple el Perfecto amor
peró contemple que el mio
hacia ti era mayor.

Si las flores me enamoran
no sé que pasa por mi,
cuando tu flor de mi vida
me dirás yo soy por tí.

CORO

El Azucejio, el Camedrio.
Dietario y Toronjil
el Durillo y la Verónica
y otras flores mil y mil.

Con su aroma me brindaba
al momento que las ví,
mas mi vida por aromas,
tan solo te quiero á tí.

CORO.

Viendo que eran tan hermosas
me dijo Venus y Amor,
¡como es posible desprecies
el caliz de tanta flor!..

Al momento presuroso
una tras otra cogí.
y forme de ellas un ramo
para regalarte a tí.

CORO.

Hermosa Ramillatera
sea este ramo de flor,
el emblema siempre puro
de mí acendrado amor.

Mas cuando tengas las flores
niña hermosa junto á tí
ten presente al que te adoró
ay no te olvides de mí.

CORO.

FIN. (Es propiedad.)